

PAPER AKHIR TEOLOGI KONTEKSTUAL
GUSTI MBOTEN SARE, GUSTI BADHE NGUWALAKEN ALAM
PUNIKA

(Berteologi Sosial-Liberatif dalam Konteks Kasus Penambangan Andesit
di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah)

Disusun Oleh:

Mathew Joseph Susanto

01200276

Dosen Pengampu:

Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D

FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah menjadi linimasa media di awal tahun ini. Warga desa ini menjadi korban persekusi pihak aparat berwajib karena perlawanan mereka yang berani terhadap konglomerat yang hendak mengambil tanah mereka. Ketegasan dan konsistensi warga desa dalam mempertahankan tanah warisan leluhur mereka ini didasari oleh keyakinan bahwa alam telah menghidupi warga desa sejak zaman leluhur hingga generasi anak cucu mereka. Mereka tidak bersedia apabila alam mereka dikuasai oleh pihak-pihak eksternal yang tidak mengerti besarnya daya guna alam mereka. Mereka juga meyakini bahwa mereka akan mendapatkan pembebasan dari Sang Pemilik alam atas persekusi yang mereka alami sebagai konsekuensi perlawanan mereka. Paper penulis akan menguraikan bagaimana memahami masyarakat Wadas tentang isu lingkungan dan perjuangan mereka dalam perspektif teologi ekologi dan sosio-liberatif. Kiranya teologi pembebasan dan ekologi mampu memberikan suatu kejelasan dan mendorong publik untuk mendukung serta memperkuat daya juang masyarakat Desa Wadas untuk membebaskan alam desa mereka.

Kata kunci: Wadas, penambangan, ekologi, pembebasan, keadilan

PENDAHULUAN

Tidak ada yang statis, semua dinamis. Demikianlah status dari realitas dunia. Setiap hal di dunia senantiasa mengalami perubahan, entah regenerasi maupun degenerasi tiap zamannya. Demikian juga dengan teologi. Kehadiran Teologi sebagai suatu ilmu menjadikan Teologi tidak mampu berada di titik dan posisi yang sama setiap saat. Teologi juga akan berhadapan dengan realitas sosio kultural religius yang senantiasa berbeda. Maka berteologi secara kontekstual menjadi model teologi yang senantiasa dibutuhkan sepanjang zaman dan dalam ruang manusia.

Realitas yang senantiasa dinamis dan tidak statis pada suatu titik, maka teologi pun tidak dapat bersoal dengan realitas yang terdahulu saja. Bahkan teologi yang tidak kontekstual juga tidak mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh realitas terkini. Oleh karena itu, teologi perlu bertransformasi guna menjawab tantangan dan persoalan zaman. Teologi ditantang untuk terbuka terhadap isu-isu kontekstual yang dihadapi oleh jemaat, Gereja, masyarakat negara, dan masyarakat global. Keterbukaan ditandai dengan komunikasi antara teologi dengan isu-isu tersebut secara dua arah, sehingga menciptakan dialog yang masif dan diskursus yang relevan.

Teologi juga diharuskan mampu mentransformasi kehidupan masyarakat baik secara partikular (penghayat iman) maupun secara universal (masyarakat umum lintas iman).

Paper ini akan mengangkat isu penolakan warga Desa Wadas atas rencana pertambangan andesit di wilayah desa mereka. Pertambangan ini dilakukan oleh tiga perusahaan BUMN yang akan mengeksekusi pembangunan Bendungan Bener, Purworejo. Penolakan ini juga yang menyebabkan masyarakat mengalami intimidasi dan persekusi oleh aparat berwajib. Penulis akan mencoba berteologi mengenai isu ini dari sudut pandang ekologi dan teologi pembebasan. Penulis berharap kedua sudut pandang ini mampu saling berkolaborasi untuk menciptakan teologi yang mampu mengobarkan semangat warga Wadas untuk membebaskan lingkungan mereka dari rencana pertambangan yang dilakukan pemerintah. Karena keterbatasan waktu dan akses menuju lapangan, maka data-data yang penulis sampaikan berasal dari kumpulan berita dari media massa yang terpercaya.

BAGAIMANA KONFLIK TAMBANG WADAS TERJADI?

Wadas merupakan suatu desa yang terdapat di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa ini menjadi perhatian setelah penduduk desa ini menolak penambangan kawasan batuan andesit yang sangat melimpah ruah di desa ini. Peristiwa bermula dari rencana proyek pembangunan Waduk Bener yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero), PT PP (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero).¹ Bendungan ini merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah pusat yang terhitung mulai tahun 2017. Rencananya bendungan Bener akan menyuplai air untuk irigasi sawah masyarakat seluas 15.519 hektar dengan rincian 13.579 hektar lahan pertanian lama dan 1.940 ha lahan pertanian yang baru. Selain itu, energi listrik sebesar 6,0 megawatt juga akan diproduksi dengan tenaga air dari waduk ini.²

Konstruksi Bendungan Bener membutuhkan bahan batuan andesit karena batu andesit memiliki struktur yang lebih kuat dan tahan terhadap cuaca dibandingkan beton dan batuan lainnya. Sementara itu Desa Wadas memiliki cadangan andesit yang melimpah. Jumlahnya mencapai 40 juta meter kubik. Kualitas andesit di Wadas jauh lebih baik dibandingkan batuan andesit di wilayah lainnya. Jarak antara Wadas dengan lokasi bendungan juga cukup

¹ Hendarto, Yohanes Mega., "Isu Wadas, dari Bendungan sampai Ganjar Pranowo," *Kompas.id*, 19 Februari 2022, <https://www.kompas.id/baca/linimasa/2022/02/18/isu-wadas-dari-bendungan-sampai-ganjar-pranowo>.

² Hidajat, Koerniawan., "Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa," *Jurnal Pemberdayaan Nusantara* 1, no. 1 (November 2021): 4.

terjangkau, hanya 10-12 kilometer saja.³ Karena kualitas dan jaraknya yang tidak terlalu jauh dari lokasi proyek, maka ketiga perusahaan ini sepakat untuk menambang andesit di Wadas. Rencananya tambang andesit akan dilakukan di bukit desa seluas 64 ha.⁴

Penambangan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Wadas. Sebagian warga menyetujui penambangan dan bersedia menyerahkan tanahnya. Tetapi mayoritas warga menolak penambangan. Masyarakat menolak karena aktivitas penambangan dikhawatirkan akan merusak lingkungan desa. Mereka membentuk aliansi bernama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Wadas (Gempadewa) yang bertugas melakukan perlawanan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana proyek pemerintah pusat. Kemudian warga Wadas mengajukan gugatan dan bantuan hukum kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Yogyakarta.

Pada 8 Februari 2022, tim pengukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikawal oleh aparat kepolisian hendak melakukan pengukuran terhadap lokasi penambangan. Masyarakat pada saat itu sedang berkumpul di masjid desa. Tiba-tiba aparat polisi menangkap 64 orang warga yang berada di sekitar masjid. Bahkan ibu-ibu dan anak-anak juga turut ditahan. Berdasarkan pengakuan para korban penangkapan, aparat menahan mereka tanpa alasan yang jelas. Tercatat juga 9 orang mendapatkan kekerasan fisik dari aparat. Warga-warga yang ditahan dibawa ke Polres Purworejo untuk dimintai keterangan. Keesokan harinya, mereka dikembalikan ke desa.⁵ Aksi represif yang dilakukan aparat polisi menyebabkan warga mengalami trauma hingga tidak berani beraktivitas di luar rumah. Anak-anak menjadi takut untuk bersekolah dan bermain di luar rumah.⁶ Tetapi tindakan ini juga tidak menyurutkan semangat warga untuk tetap menolak penambangan di Wadas. Mereka juga semakin gigih mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membebaskan lahan dan teman-teman mereka yang ditahan oleh polisi. Suara mereka didengarkan oleh pemerintah. Warga yang ditahan akhirnya dibebaskan. Gubernur

³ *Gempadewa Tanggapi Adanya Ganti Rugi Tanah Wadas*, oleh M. Nur Chakim, *SuaraMerdeka Kedu*, 6 Mei 2022, <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr-213349186/gempadewa-tanggapi-adanya-ganti-rugi-tanah-wadas?page=2>.

⁴ Hidajat, 5.

⁵ Selengkapnya di <https://youtu.be/T1GPPq7FqvE>

⁶ Aditya Mardiasuti, "Gempadewa: Penangkapan Warga Wadas Picu Trauma, Anak Tak Sekolah," *Detik.com*, 10 Februari 2022, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5936541/gempadewa-penangkapan-warga-wadas-picu-trauma-anak-tak-sekolah>.

Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjungi warga Wadas, meminta maaf, dan bersedia berdialog dengan mereka.⁷

Ketika paper ini ditulis, pemerintah telah menyalurkan uang ganti rugi sebesar Rp 335 miliar untuk masyarakat Wadas yang telah menyetujui pembebasan lahannya. Bahkan jumlah yang diberikan tidaklah sedikit. Menurut kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto setiap warga yang telah menyerahkan lahannya diberi uang ganti rugi rata-rata Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar. Bahkan ada warga yang mendapat ganti rugi sebesar Rp 7 miliar.⁸ Beruntungnya, ganti rugi yang diterima warga Wadas jauh melampaui yang seharusnya diterima. Nilainya jauh melebihi Nilai Jual Objek Pajak. Tetapi warga Wadas, diwakili oleh Gempadewa tetap menolak rencana penambangan. Mereka sebenarnya dapat membeli berhektar-hektar lahan baru untuk sawah, bahkan dapat membeli properti dan mobil baru dengan menggunakan uang ganti rugi tersebut. Tetapi mereka sadar bahwa lingkungan tempat tinggal mereka saat ini begitu berharga sehingga tidak dapat diganti dengan uang. Gempadewa bahkan menyebut, mereka yang menerima ganti rugi bukanlah warga asli Wadas. Mereka ini hanya memiliki tanah di Wadas, sehingga mereka menyetujui lahannya dieksploitasi.⁹ Oleh karena itu, masyarakat Wadas sangat mengharapkan kebebasan ekologis terhadap lingkungan mereka.

Pada 6 Juni 2022, puluhan warga Wadas berdemo di depan kantor Gubernur Jateng sambil membawa 27 buah kendi. Kendi-kendi tersebut menyimbolkan 27 mata air di Wadas yang terancam kering apabila penambangan dilaksanakan. Tuntutan demo tersebut masih sama: menuntut Ganjar Pranowo untuk mencabut izin penambangan andesit dan menghentikan proyek penambangan di Wadas. Mereka juga meminta agar penambangan andesit dilakukan di tempat lainnya.¹⁰

⁷ Nashr, Jamal A., "Ganjar Pranowo Minta Maaf Soal 64 Warga Wadas yang Ditangkap," *Tempo.com*, 9 Februari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1559013/ganjar-pranowo-minta-maaf-soal-64-warga-wadas-yang-ditangkap>.

⁸ Jalu Rahman Dewantara, "Warga Wadas Terdampak Bendungan Jadi Miliarder, Camat: Mayoritas Beli Lahan," *Detik.com*, 24 Mei 2022, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6093220/warga-wadas-terdampak-bendungan-jadi-miliarder-camat-mayoritas-beli-lahan>.

⁹ "Gempadewa Tanggapi Adanya Ganti Rugi Tanah Wadas."

¹⁰ "Dihadang Kawat Berduri, Ratusan Warga Desa Wadas Bawakan 27 Kendi ke Kantor Ganjar," *Kompas.com*, 6 Juni 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/06/06/183023578/dihadang-kawat-berduri-ratusan-warga-desa-wadas-bawakan-27-kendi-ke-kantor>.

MODEL PRAKSIS SEBAGAI SARANA BERTEOLOGI

Penulis akan menguraikan kasus Wadas ini dengan model teologi kontekstual yang disediakan Stephen Bevans. Bevans menawarkan beberapa model berteologi kontekstual, diantaranya adalah model praksis. Menurut Bevans, model praksis merupakan model berteologi yang sering dianggap sebagai model “terkini”. Bukanlah suatu julukan semata, tetapi karena model praksis benar-benar terus berbicara sebagai suatu model dalam berteologi kontekstual. Apa sebabnya? Titik tolak dari model ini adalah “...Allah menyatakan kehadiran-Nya tidak hanya, atau barangkali tidak terutama, dalam tenunan kebudayaan, tetapi juga dan barangkali secara prinsipil di dalam tenunan sejarah.”¹¹ Itu artinya, model praksis sangat menekankan aksi nyata dengan berdasarkan pada refleksi teologis akan kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Model ini memahami pewahyuan sebagai berikut Allah yang transenden itu hadir di tengah-tengah manusia dalam keseharian, dalam sejarah, di dalam struktur sosial ekonomi, dan dalam pengalaman bersama masyarakat miskin serta tertindas. Kehadiran-Nya turut mengundang manusia untuk merayakan dan menjadi mitra dalam karya-Nya yang membebaskan, menyembuhkan, dan mendamaikan.¹² Allah yang membebaskan inilah yang juga memanggil manusia untuk menjadi mitra kerja-Nya dalam membebaskan dunia.

Bevans menyebut, ada 4 unsur yang diperlukan dalam model praksis. Unsur-unsur tersebut yaitu Alkitab, tradisi Gereja, perubahan sosial, dan pengalaman komunal.¹³ Model praksis, seperti model-model teologi kontekstual lainnya, selalu mendasarkan diri pada Alkitab. Alkitab memuat berbagai kesaksian dan refleksi para penulis kitab maupun tokoh-tokoh di dalamnya tentang Allah yang membebaskan umat-Nya di sepanjang sejarah Israel: pembebasan Bangsa Israel dari penindasan Bangsa Mesir, pemberian tanah Kanaan untuk didiami Bangsa Israel, pembebasan dari ancaman penindasan oleh Bangsa Filistin, pembebasan umat Yahudi dari pembuangan, karya dan pelayanan Yesus bagi masyarakat kecil, dan mencapai puncaknya pada karya penyelamatan yang dikerjakan Yesus melalui penyaliban dan kebangkitan-Nya. Tradisi Gereja juga berkontribusi dalam model ini, karena tradisi Gereja meneruskan pesan dan refleksi teologis Alkitab ke dalam kehidupan Gereja. Para Bapa Gereja serta umat Allah dengan pemikiran dan tindakannya hendak mewujudkan pembebasan dari Allah sesuai isi Alkitab. Perubahan sosial dan pengalaman komunal menjadi unsur terpenting yang harus ada dalam

¹¹ Bevans, S. B., *Model-Model Teologi Kontekstual*, trans. oleh Y. M. Florisan (Maumere: Ledalero, 2002), 128.

¹² Bevans, 137–38.

¹³ Bevans, 137.

model praksis. Model praksis mengandaikan aksi bagi suatu isu kontekstual yang didasarkan pada refleksi teologis. Jika kemiskinan struktural, penindasan terhadap rakyat atas nama pembangunan, dan kasus sosial ekonomi lainnya tidak ada, niscaya model praksis tidak akan berjalan.

Bagaimana model praksis bekerja? Aksi yang penuh komitmen menjadi yang pertama kali dilakukan dalam skema Bevans. Di dalam tahap pertama ini, iman tidak berarti kepercayaan terhadap ajaran Gereja, melainkan sebagai dasar dalam bertindak. Kedua, analisis atas tahap pertama dilakukan dengan menggunakan ilmu-ilmu yang ada. Disiplin lintas ilmu sangat berguna dalam menganalisis kasus yang diangkat. Analisis berikutnya adalah meninjau Alkitab sebagai dasar iman. Alkitab sebagai Firman Allah ditafsir ulang dan kembali ditafsirkan agar dapat menyentuh realitas dan mampu menciptakan sebuah refleksi yang mendorong praksis. Refleksi tersebut kemudian digunakan untuk mengadakan transformasi atas realitas tersebut. Terakhir, aksi kembali dilakukan dengan berbekal analisis dan refleksi yang telah dibuat sebelumnya. Setelah praksis berlangsung, refleksi kembali diadakan sebagai bentuk penghayatan iman yang ber-praksis.¹⁴

Model praksis memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulannya, model ini menghayati pewahyuan secara menarik dan unik dibandingkan model-model teologi kontekstual lainnya. Dengan pewahyuan yang menekankan partisipasi manusia dalam karya Allah yang membebaskan, model ini memberi ruang bagi manusia untuk mengungkapkan iman dan pengalaman hidupnya, baik secara personal maupun komunal. Iman yang diungkapkan juga mendapat ruang yang bebas untuk diungkapkan dalam perspektif apapun. Model ini juga jauh lebih dekat dan tanggap terhadap realitas kontekstual dibandingkan model-model lainnya karena model ini memandang teologi sebagai refleksi dan pergumulan tentang eksistensi Allah dalam realitas konkret.¹⁵

Selain keunggulan, model praksis juga memiliki kelemahan. Bevans hanya menyebutkan satu kelemahan dari model praksis. Tetapi satu kelemahan itu mencakup seluruh model ini. Model praksis sering di-koherensi-kan dengan Marxisme. Kelemahan ini cukup masuk akal, mengingat model praksis meninjau realitas sosial yang sedang dialami manusia. Model ini juga lebih dikenal sebagai model bagi teologi pembebasan. Karena teologi pembebasan sangat berbau

¹⁴ Bevans, 139.

¹⁵ Bevans, 142–43.

“kiri” maka model praksis juga turut dianggap berjalan bersama Marxisme. Penulis kurang setuju apabila model praksis disamakan dengan Marxisme, karena Marxisme bukanlah satu-satunya ideologi yang bercorak/berhaluan “kiri”. Terdapat ideologi lainnya yang mirip dengan Marxisme tetapi tidak sama dengan Marxisme, contohnya Pancasila. Pancasila pun juga dapat dipakai untuk mengembangkan sebuah teologi pembebasan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara berideologi Pancasila. Jika Marxisme dimutlakkan sebagai haluan model praksis, bagaimana model praksis dapat dipakai dengan fleksibel di Indonesia, padahal Indonesia melarang keras paham Marxisme karena luka historis? Jika model praksis tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk berteologi kontekstual, bagaimana nasib masyarakat Indonesia yang juga mengalami kemiskinan, penindasan oleh pemerintah, dan diskriminasi? Bagaimana teologi pembebasan yang “terlarang” karena berhaluan Marxisme mampu menolong Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga untuk keluar dari jurang kemiskinan dan pelanggaran HAM yang masif? Oleh karena itu, model praksis boleh berhaluan ideologi sosial lainnya sesuai dengan tempatnya tanpa harus berhaluan Marxisme.

Penulis meyakini model ini mampu digunakan untuk melihat isu Wadas. Yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat Wadas adalah kebebasan dari ancaman penambangan andesit sebagai bentuk penindasan ekologis. Penindasan yang dilakukan penguasa, baik terhadap manusia maupun kepada alam juga menjadi keprihatinan dari model praksis. Model praksis sebagai model yang analitis, kritis, dan berlandaskan pada iman kepada Allah yang membebaskan menjadi sarana yang tepat untuk menjawab permasalahan yang dihadapinya. Model ini juga mampu menggerakkan masyarakat untuk mentransformasikan ketakutan dan kekhawatirannya menjadi kekuatan untuk memperjuangkan keadilan dan pembebasan bagi segenap makhluk ciptaan.

BERTEOLOGI DALAM KONTEKS WADAS: KESADARAN EKOLOGIS

Menurut pengakuan masyarakat Wadas, mereka menolak penambangan karena kekhawatiran akan kerusakan lingkungan mereka akibat aktivitas pertambangan. Masyarakat khawatir akan dampak yang ditimbulkan ketika terjadi penambangan. Mereka khawatir apabila desa mereka yang semula bersih dan segar tiba-tiba menjadi tandus dan berdebu akibat aktivitas penambangan. Selain itu, mereka khawatir bukit yang ditambang akan longsor dan menimpa desa mereka jika peledakkan bukit dijadikan metode penambangan. Ketika penambangan selesai,

warga khawatir apabila desa mereka mengalami krisis air karena hilangnya sumber mata air yang selama ini mengairi desa mereka.

Alasan ini juga bukanlah satu-satunya alasan masyarakat menolak penambangan. Selain karena alasan ekologis, alasan ekonomi menjadi faktor penolakan penambangan Wadas. Tentu saja karena masyarakat Wadas berprofesi sebagai petani dan pemilik kebun. Durian menjadi komoditas utama dan unggulan dari desa ini. Karena itu, air yang bersumber dari lokasi target penambangan sangat dibutuhkan dan dijaga oleh masyarakat. Masyarakat desa sangat menggantungkan hidupnya pada alam Wadas. Kesadaran akan keselamatan ekologis ada pada refleksi mereka tentang lingkungan desa mereka. John C. Simon menambahkan, pengeksploitasian alam demi kepentingan ekonomi merupakan akibat dari sekularisasi terhadap alam.¹⁶ Sekularisasi ini ditandai dengan upaya merasionalisasikan mitologi-mitologi tradisional masyarakat tentang alam. Para investor (terutama investor asing) menganggap mitologi ini hanyalah dongeng belaka. Alam tidak mungkin memiliki roh seperti manusia. Akibat rasionalisasi ini, kepercayaan-kepercayaan mistik masyarakat terhadap alam mengalami demitologisasi. Padahal mitologi-mitologi tersebut sangat berpihak kepada alam karena keyakinan akan eksistensi roh-roh yang bersemayam pada lingkungan biotik. Oleh karena itu, mitos-mitos justru mendukung pelestarian alam. Lebih lanjut, Simon menjelaskan demitologisasi sebagai berikut.

Proyek kesadaran manusia modern sesungguhnya adalah proyek “mengada”, yang mendudukan kesadaran akan *ego* atau “aku” sebagai pusat dari “visi pemuncak” (*ultimate vision*) manusia. Dalam logika berpikir warisan Cartesian ini, *ego* menjelma menjadi pikiran (rasio). *Cogito ergo sum* yang sebenarnya berarti berpikir, maka aku ada, adalah diri yang berpikir, privat, terisolasi, dan tertutup (Bertens, 1987: 193-194; Hadi, 2001: 34). *Cogito ergo sum* akhirnya mengangkat manusia sebagai satu-satunya makhluk ciptaan karena ia dapat berpikir.¹⁷

Akibat dari rasionalisasi ini, manusia meniadakan kepercayaan-kepercayaan mitologis tentang alam. Manusia tidak lagi berpikir tentang eksistensi roh-roh yang tinggal dalam alam. Alam bahkan dianggap sebagai kumpulan unsur tanpa roh. Teks Kejadian 1:26-28 juga sering dituding sebagai legitimasi bagi manusia untuk menaklukkan alam. Ini menyebabkan Arnold

¹⁶ Simon, John C., “Mempertahankan Sorga di Delang: Dilema Sawit dan Hutan,” *GEMA TEOLOGIKA* 1, no. 2 (Oktober 2016): 187.

¹⁷ Simon, 187.

Toynbee menyebut Kekristenan sebagai monoteisme yang anti-alam¹⁸. Apalagi dalam Kekristenan, manusia disebut “segambar dan serupa” dengan Allah yang transenden. Transendensi Allah juga sering dianggap sebagai transendensi manusia, sehingga manusia dianggap menjadi makhluk yang berotoritas terhadap alam. Bahkan teolog pembebasan Amerika Latin, Leonardo Boff menyebut manusia sebagai penderita “sindrom Allah” ketika berhadapan dengan ciptaan ekologis lainnya.¹⁹

Keprihatinan terhadap proyek-proyek pembangunan ditunjukkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik-nya, *Laudato Si*.²⁰ Dalam butir ke-35, Paus Fransiskus menyatakan,

Dalam menilai dampak ekologis suatu proyek, biasanya dipertimbangkan efek atas tanah, air, dan udara, tetapi tidak selalu diadakan penelitian atas dampak terhadap keanekaragaman hayati, seolah-olah hilangnya spesies atau kelompok hewan atau tanaman tertentu tidak terlalu penting. Jalan raya, perkebunan baru, pagar-pegar, bendungan, dan bangunan lainnya, secara bertahap menduduki habitat, dan kadang-kadang memecah-belahnya hingga populasi hewan tidak dapat lagi bermigrasi atau bergerak bebas, sehingga beberapa spesies terancam punah. Ada pelbagai alternatif yang setidaknya dapat mengurangi dampak dari proyek ini, seperti penciptaan koridor biologis, namun hanya sedikit negara menunjukkan kepedulian preventif seperti itu.²¹

Dalam butir ini, Paus Fransiskus hendak mengkritik pemerintah, pengusaha, dan para ilmuwan yang tidak melakukan pertimbangan yang matang terhadap nasib spesies-spesies hayati ketika pembangunan dilaksanakan. Selama ini, AMDAL yang dilakukan dalam rencana pembangunan hanya menganalisa dampak yang diterima oleh tanah, air, dan udara. Tetapi pertimbangan terhadap ekosistem hayati (baik flora maupun fauna) kurang diperhatikan. Padahal sebuah proyek pembangunan tidak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga oleh flora dan fauna yang habitatnya ada di lokasi proyek. Setelah proyek selesai, tumbuhan tidak lagi dapat hidup. Satwa-satwa juga akan meninggalkan habitatnya dan harus beradaptasi lagi. Jika gagal beradaptasi, maka satwa tersebut akan mati dan punah secara perlahan.

¹⁸ Emanuel Gerrit Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 84.

¹⁹ Andalas, Mutiara, *Teologi Ekofeminis Pembebasan* dalam Wahyu S. Wibowo dan Robert Setio, ed., *Teologi yang Membebaskan dan Membebaskan Teologi* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016), 163.

²⁰ Ensiklik *Laudato Si* berisi peringatan Paus Fransiskus terhadap umat Katolik dan umat beragama di seluruh dunia mengenai kerusakan alam akibat eksploitasi yang berlebihan. Paus Fransiskus juga menyerukan pertobatan ekologis dan pemberdayaan umat manusia agar bumi terselamatkan dari krisis ekologi yang menimpa seluruh belahan bumi.

²¹ Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si*, trans. oleh Martin Harun, OFM (Jakarta: Obor, 2015), 26–27.

Tidak adil jika hanya membahas teologi ekologi dari perspektif Kristen saja. Perspektif Islam juga amat prihatin terhadap kerusakan ekologi. Dalam Islam, manusia merupakan *khalifah* (wakil Allah) di bumi. Tetapi konsep ini seringkali disalahpahami sebagai legitimasi manusia untuk menguasai bumi²². Ilmu *fiqih* juga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Akibatnya etika Islam menjadi sangat antroposentrik. Sayyed Hossein Nasr kemudian mengusulkan agar konsep *khalifah* juga disandingkan dengan konsep *abd Allah* (manusia adalah hamba Allah SWT).²³ Dengan demikian, manusia akan menjadi wakil Allah yang bertanggung jawab memelihara alam sebagai ciptaan Allah SWT. Izzi Dien (2003, 108-109), dikutip oleh Khitam, merangkum lima hal yang menjadi tanggung jawab manusia terhadap alam sebagai berikut.

Pertama, lingkungan sebagai ciptaan Tuhan memiliki kedudukan yang sama dengan manusia. Kedua, proses penciptaan bumi serta sumberdaya alam lainnya merupakan tanda dari kebesarannya, sehingga menuntut kesadaran dan pemahaman manusia tentang Pencipta. Ketiga, Karena posisinya sebagai ciptaan Tuhan, lingkungan patut mendapatkan perlindungan (*hurma*). Keempat, Islam sebagai jalan hidup atau panduan hidup, yang berarti kewajiban manusia melakukan konservasi lingkungan menunjukkan suatu konsepsi kebaikan. Kelima, seluruh relasi manusia dalam Islam harus berdasarkan pada konsepsi keadilan (*'adl*), kebaikan (*ihsan*), dan bukan berdasarkan pada landasan materiil dan ekonomi.²⁴

BERTEOLOGI DALAM KONTEKS WADAS: HIDUP DALAM PEMBEBASAN

Kasus yang dialami oleh penduduk Desa Wadas bukanlah yang pertama dan satu-satunya terjadi. Sebelum kasus Wadas muncul ke permukaan, terdapat berbagai kasus sengketa antara pemerintah dengan masyarakat di lokasi pembangunan. Mereka seringkali berkonflik karena miskomunikasi dan mispersepsi di antara mereka. Demikian yang dialami oleh Josef Widyatmadja ketika menolong masyarakat menghadapi kasus pembangunan Waduk Kedungombo.

Menurut Widyatmadja, salah satu penyebab konflik antara pemerintah & pengusaha dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan ialah perbedaan interpretasi terhadap istilah "*development*".²⁵ Menurut versi pemerintah dan pengusaha, *development*

²² Khitam, Husnul., "Kontekstualisasi Teologi sebagai Basis Gerakan Ekologi," *Dinika* 1, no. 2 (Agustus 2016): 150.

²³ Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi*, 31-32.

²⁴ Khitam, "Kontekstualisasi Teologi sebagai Basis Gerakan Ekologi," 153.

²⁵ Widyatmadja, Josef P., *Yesus dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 76.

bermakna pembangunan, sehingga yang dimaksud *development* adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi secara fisik. Jadi yang dimaksud pembangunan adalah membangun infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat umum seperti jalan raya, gedung perkantoran, bendungan, taman kota, dan pusat pemerintahan. Sebaliknya LSM menafsirkan *development* sebagai pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi pembangunan semestinya merupakan suatu pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat, terutama masyarakat kecil. Oleh karena itu, yang perlu dibangun bukanlah semata-mata bangunan secara fisik, melainkan juga kesehatan, pendidikan, dan supremasi hukum masyarakat.

Karena perbedaan interpretasi inilah, rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah seringkali tidak sejalan dengan masyarakat sekitar lokasi proyek tersebut. Pemerintah menginginkan agar proyek tersebut terealisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan analisis dan evaluasi di lapangan. Pemerintah juga menjanjikan reklamasi dan revitalisasi kawasan bekas penambangan tersebut. Tetapi realitas di lapangan sering menunjukkan ketika cadangan tambang telah habis, lokasi penambangan ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi. Lahan dibiarkan terbuka begitu saja. Jika direklamasi, biasanya lahan tersebut sudah berongga, sehingga beresiko tinggi terjadi longsor. Selain itu, kesuburan tanah jelas berkurang, bahkan hilang. Akibatnya warga yang bermukim di lokasi tersebut tidak dapat kembali menggunakan lahan tersebut.

Widyatmadja juga mengatakan, sebenarnya masyarakat sekitar lokasi pembangunan tidak keberatan jika tempat tinggal mereka dijadikan lokasi proyek pembangunan. Apalagi jika proyek tersebut merupakan proyek pemerintah yang dibangun untuk kepentingan umum. J.B Banawiratma (dan J. Muller) mengingatkan, pembangunan yang dikerjakan pemerintah semestinya berorientasi pada penderitaan rakyat yang terjadi sebagai realitas yang secara langsung dan berulang kali terjadi. Maka nilai etis dari pembangunan adalah mengerjakan proyek-proyek yang bertujuan mengatasi penderitaan rakyat.²⁶ Tetapi yang menjadi persoalan, rakyat kecil merupakan golongan yang sering mengalami kerugian dari pembangunan. Dalam setiap proyek pembangunan, rakyat kecil sering mengalami penggusuran, ganti rugi yang tidak sebanding dengan lahan yang dikorbankan, dan relokasi yang jauh dari kata keamanan. Padahal ganti rugi dan relokasi ini seharusnya menjadi kewajiban ditanggung pemerintah sebagai konsekuensi atas penggunaan lahan warga. Yang paling penting, sudah semestinya keuntungan

²⁶ Banawiratma, J.B., dan J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 108–9.

dari pembangunan harus dirasakan secara dominan oleh rakyat kecil sebagai pemilik pertama lahan tersebut. Jika pembangunan justru menambah penderitaan rakyat, maka pembangunan tersebut patut dicurigai sebagai upaya menyahterakan korporat dan pemerintah sendiri.

Persoalan-persoalan inilah yang dialami oleh masyarakat Wadas. Masyarakat sebenarnya tidak keberatan dengan proyek pembangunan Bendungan Bener. Mereka yakin bahwa bendungan tersebut akan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup dan ekonomi mereka. Apalagi dalam rencana tersebut disebutkan apa manfaat yang akan diterima oleh penduduk Wadas, seperti yang telah penulis sebutkan diatas. Yang ditolak oleh warga hanyalah rencana penambangan andesit di wilayah mereka. Disini penulis setuju dengan penolakan mereka karena penambangan sangat berdampak besar bagi hidup mereka. Jika rencana penambangan tetap diizinkan dan dilakukan, sudah tentu kehidupan sebelumnya yang nyaman dan sehat akan berubah menjadi kehidupan yang tidak nyaman dan rusak. Mereka akan jatuh miskin dan kekeringan karena mata air yang menghidupi mereka dan tanah perkebunan mereka telah hilang.

Kisah kebun Anggur Nabot (Bdk. 1 Raja-Raja 21:1-29) kiranya menjadi kisah yang menjadi jembatan yang tepat untuk berteologi dalam konteks Wadas, seperti kisah Nabot dengan konflik tanah Israel-Palestina menurut Naim Stifan Ateek.²⁷ Nabot dan kebun anggurnya menggambarkan masyarakat Wadas yang memiliki tanah dan batuan andesit di wilayah desa mereka. Sedangkan Ahab dan Izebel mewakili pemerintah dan perusahaan konstruksi. Teks Kitab Suci menyaksikan Ahab hendak membeli kebun anggur milik Nabot dan kebun anggur tersebut akan dijadikan kebun sayur. Mirip dengan perusahaan melalui pemerintah hendak membebaskan lahan milik warga untuk menambang batuan andesit yang akan digunakan untuk membangun Bendungan Bener. Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa sebenarnya rencana pembelian tanah dari rakyat biasa memiliki tujuan yang baik: Ahab hendak membuat kebun sayur yang hasilnya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat; pemerintah hendak menambang andesit untuk membuat Bendungan Bener bagi kepentingan warga). Tetapi rencana tersebut ditolak oleh pihak pemilik karena alasan historis dan ekonomi: Nabot menolak karena tanah kebunnya berstatus warisan dari nenek moyangnya; sedangkan masyarakat Wadas menolak karena tanah tersebut merupakan satu-satunya sumber nafkah dan kehidupan mereka.

²⁷ Lih. Ateek, N.S., *Semata-Mata Keadilan :Visi Perdamaian Seorang Kristen Palestina*, trans. oleh Williams Bill Mailoa (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).

Akhirnya kedua peristiwa ini mencapai klimaksnya dengan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa: Ahab membunuh Nabot dengan perantaraan tua-tua kota asal Nabot; masyarakat Wadas diintimidasi dengan cara menangkap puluhan warga desa. Perebutan tanah oleh Ahab dari tangan Nabot akhirnya diakhiri dengan penghukuman Allah terhadap Ahab karena telah bertindak sewenang-wenang sehingga menciptakan ketidakadilan bagi Nabot. Disinilah bisa ditemukan pesan teologis, bahwa Allah sangat membenci ketidakadilan yang dilakukan penguasa terhadap masyarakat kecil. Sebaliknya Allah sangat membela Nabot, karena Nabot menjadi korban ketidakadilan penguasa. Pesan teologis inilah yang diharapkan juga oleh masyarakat Wadas. Mereka mengharap Allah juga mendengar jeritan mereka dan segera membebaskan mereka dari rencana penambangan tersebut.

GEREJA MENGUPAYAKAN PEMBEBASAN ALAM WADAS

Pembebasan Wadas menjadi peran berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu menjadi pihak pertama yang membebaskan Wadas dari rencana penambangan andesit, sebab pemerintah provinsi adalah pelaksana mandat pemerintah pusat untuk mengeksekusi rencana proyek strategis pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah provinsi menjadi pemegang izin tiga perusahaan yang menjadi eksekutor konstruksi Bendungan Bener sekaligus penambang andesit di Wadas. Tetapi pembebasan oleh pemerintah tidak dapat segera terjadi apabila tidak ada dukungan serta suara dari pihak-pihak lain.

Gereja sebagai salah satu lembaga yang wajib mendukung upaya pembebasan Wadas. Gereja adalah pengikut Yesus Kristus yang berarti tindakan Gereja harus mencerminkan apa yang Yesus lakukan. Widyatmadja mengingatkan Gereja tentang misi yang Yesus bawa ketika hadir di dunia, yaitu mewujudkan Kerajaan Allah.²⁸ Teologi pembebasan sebagai bagian dari model praksis sangat menekankan kehadiran Kerajaan Allah di bumi. J.B. Banawiratma (dan J. Muller) memberikan empat aspek tentang Kerajaan Allah di bumi, yaitu soteriologi, eskatologi, teologis, dan kristologi. Paper ini akan membahas kedua aspek yang diberikan Banawiratma (dan Muller) karena berkaitan erat dengan pembahasan paper ini, yaitu soteriologi dan eskatologi. Aspek soteriologi bermakna bahwa kehadiran Kerajaan Allah membawa manusia pada pembebasan dan penebusan. Manusia yang awalnya tertindas akibat dosa kini mengalami pembebasan hidup seutuhnya oleh karena penebusan Yesus yang hadir untuk menghadirkan

²⁸ Widyatmadja, *Yesus dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*, 127.

Kerajaan Allah. Keselamatan dan pembebasan disini berarti keselamatan dan pembebasan bagi manusia yang seutuhnya -jiwa dan badaniah-.²⁹ kedua, aspek eskatologis menekankan bahwa Kerajaan Allah sudah hadir, namun belum sempurna. Oleh sebab itu, Kerajaan Allah terus hadir dan dihadirkan setiap waktu dan akan sampai pada kepenuhannya saat akhir zaman. Maka Kerajaan Allah memiliki dimensi eskatologi, yang berarti Kerajaan Allah selalu mengarah dan bergerak ke depan. Inilah aspek sekaligus misi yang diembankan Yesus kepada Gereja untuk menghadirkan Kerajaan Allah sampai kepenuhannya di akhir zaman. Karena Kerajaan Allah bernuansa kasih, keadilan, dan damai sejahtera, maka kekuasaan duniawi yang bersifat menindas dan mematikan manusia tidak mendapatkan bagian dalam Kerajaan Allah.³⁰

Kerajaan Allah yang dimaksud bukanlah kerajaan dalam arti sebuah pemerintahan dunia yang bernuansa politis, kapitalis, dan militer. Kerajaan Allah berarti sebuah pemerintahan Allah dalam dunia yang bernuansa kasih, keadilan, dan perdamaian. Misi tersebut dijabarkan melalui tugas-tugas seperti memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan orang tertindas, dan kedatangan tahun rahmat Tuhan (Luk.4:18-19). Misi tersebut tidak hanya terucap dari mulut-Nya saja, tetapi dipraktikkan juga dalam pelayanan-Nya. Yesus lebih banyak menjangkau dan melayani orang miskin dan rendah dalam strata sosial komunitas masyarakat dibandingkan dengan orang kaya di perkotaan. Meskipun berjumpa dengan orang kaya (seperti Lazarus dan orang muda yang kaya), Yesus tetap berpihak pada orang miskin. Caranya dengan mengajar dan mengubah hati mereka untuk memperhatikan orang miskin. Prinsip keberpihakan Yesus terhadap orang miskin dipraktikkan oleh Gereja mula-mula dengan cara memberikan bantuan kepada janda dan anak-anak yatim serta menetapkan diakon untuk melakukan pelayanan diakonia. Maka Gereja pada masa kontemporer juga dipanggil untuk mewujudkan Kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, Gereja perlu melakukan perubahan cara berteologi yang sudah ada dan selalu dijalani seperti:

Pertama, mengkontekstualisasikan isi teologi. Widyatmadja menyebutkan, teologi yang sering disuarakan di mimbar gereja hanya menyuarakan keselamatan rohani (eskatologis) daripada keselamatan masyarakat pada masa kini.³¹ Jika Gereja hanya membicarakan model

²⁹ Banawiratma dan Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*, 117–18.

³⁰ Banawiratma dan Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*, 119–20.

³¹ Widyatmadja, 103.

teologi tersebut, maka sudah dapat dipastikan terjadi dikotomi dan dualisme antara dunia jasmani dan dunia rohani: Gereja hanya mengurus hal-hal ‘surgawi’ dan tidak perlu mengurus persoalan ‘duniawi.’ Akibatnya, Gereja seringkali mengabaikan persoalan sosial di sekitarnya. Salah satu cara untuk mengkontekstualisasikan Teologi dalam konteks ekologi adalah dengan menginterpretasikan ulang Kejadian 1:28 yang sering disalahartikan sebagai legitimasi manusia untuk mengeksploitasi alam.

Kedua, Gereja perlu menindaklanjuti teologi-nya dengan aksi. Widyatmadja mengkritik Gereja karena seringkali hanya menekankan pernyataan-pernyataan teologis (*confession*) daripada aksi nyata (*compassion*).³² Gereja perlu belajar dari Yesus dan para tokoh Gereja terdahulu yang mengabdikan kehidupannya untuk masyarakat kecil yang miskin dan tertindas. Mereka memang membuat *statement-statement* teologis. Tetapi mereka tidak berhenti disitu. Mereka juga bertindak dengan mengelaborasi *statement* teologis mereka.

Ketiga, mendahulukan refleksi teologis yang kontekstual dibandingkan doktrin. Hingga saat ini, masih banyak gereja/teolog yang masih berkuat dengan diskursus tentang dogma-dogma Gereja. Mereka hanya sibuk merumuskan doktrin Gereja dan berapologetika ketika ada dogma yang tidak sehaluan dengan mereka. Penulis tidak mengatakan bahwa berapologetika itu keliru. Tetapi penulis mempertanyakan relevansinya bagi konteks kehidupan masa kini yang lebih membutuhkan keprihatinan sosial dibandingkan dogma Gereja. Oleh karena itu, Gereja perlu mengimbangkan dogma dengan teologi sosial. Iman Kristiani, menurut Gerard Mannion, bukanlah semata-mata hanya menyangkut dogma yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga mengutamakan praksis sebagai penampakan dari iman yang hidup dan bermakna doksologis, moral, dan politis.³³

Keempat, Gereja perlu mengambil keputusan untuk memihak masyarakat *grassroot* daripada pemerintah dalam konteks pembangunan. Selain menyerukan keprihatinan tentang kerusakan ekologis, Paus Fransiskus juga menyerukan keadilan bagi masyarakat kecil dalam konteks keprihatinan terhadap lingkungan hidup. Dalam *Laudato Si* butir ke-93, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa bumi adalah milik bersama dan menghasilkan berkat untuk semua. Maka Gereja menolak pengakuan akan hak kepemilikan pribadi secara absolut.³⁴ Ini bukan berarti

³² Widyatmadja, 103.

³³ Lih. Mannion, 2014:208 dalam Purwatma, M., *Berteologi Bersama kaum Miskin: Tantangan Bagi Teologi Kontekstual Masa Kini* dalam Wibowo dan Setio, *Teologi yang Membebaskan dan Membebaskan Teologi*, 87.

³⁴ Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si*, 70.

Gereja sama sekali tidak mengakui kepemilikan individu. Tetapi Gereja menolak apabila seseorang merasa lingkungan biotik maupun abiotik di alam diklaim sebagai milik pribadi. Paus Fransiskus mengutip pernyataan Paus Yohanes Paulus II bahwa “*Allah menganugerahkan bumi kepada seluruh umat manusia, agar menjadi sumber kehidupan bagi semua anggotanya, tanpa mengecualikan atau mengutamakan siapa pun juga.*” Maka pendekatan ekologis harus memperhatikan hak-hak orang miskin. Dengan kata lain, lingkungan hidup boleh dimiliki, namun perlu diingat bahwa kepemilikan tersebut memiliki sisi kolektif, yang disebut oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai hipotek sosial.³⁵ Karena itu, Gereja perlu menyuarakan suara profetik seperti para nabi, yakni memperjuangkan bumi sebagai milik bersama dan harus diperjuangkan kelestariannya bersama-sama sesuai yang diharapkan oleh Paus.

Gereja harus berani mengambil langkah yang benar seturut dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Yesus, meskipun tidak sehaluan dengan pemerintah. Dalam konteks Wadas, Gereja perlu mengambil sikap pro terhadap masyarakat dan kontra terhadap pemerintah, apalagi terhadap perusahaan yang mengeksploitasi alam. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk bersikap arogan dan eksploitatif terhadap alam. Paus Fransiskus dalam *Laudato Si* butir ke-78 mengakui bahwa tradisi iman Yahudi-Kristen telah melepaskan alam dari mitos-mitos masyarakat. Alam tidak lagi dipandang memiliki sisi ilahi.³⁶ Emmanuel Gerrit Singgih mengafirmasinya sambil menunjukkan bahwa iman Kristen tidak menjauhkan Allah dari alam. Allah tetap hadir di tengah-tengah alam sebagai wujud imanensi Allah di dunia.³⁷ Bahkan pemazmur sendiri mengatakan bahwa alam menyatakan kehadiran Allah (Maz.19:2). Oleh karena kehadiran Ilahi di alam, Gereja perlu mengambil komitmen tegas untuk menjaga alam sekaligus menghormati hak-hak hidup dan kewajiban manusia.

Kelima, Gereja perlu mengubah perspektif tentang misiologi. Selama ini, mayoritas gereja memahami misiologi sebagai pemberitaan Injil keselamatan kepada manusia agar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan jiwa manusia, tetapi tidak pada alam. Alam sendiri sering dijadikan korban misiologi, apalagi jika alam tersebut dikaitkan dengan mitos masyarakat. Pemahaman ini diwariskan oleh misionaris-misionaris barat yang anti-alam kepada gereja-gereja di Indonesia, sehingga tidak heran misiologi kerap diorientasikan untuk mengonversikan umat beriman lain ke iman Kristen.

³⁵ Fransiskus, 71.

³⁶ Fransiskus, 58–59.

³⁷ Singgih,, *Pengantar Teologi Ekologi*, 203–4.

Tidak hanya konversi agama, misiologi juga cenderung hendak merusak alam. Oleh karena itu, Simon menganjurkan adanya perubahan pola pikir misiologi di Indonesia yang semula anti terhadap alam menjadi misiologi yang memperhatikan ekologi. Mengutip Singgih, Gereja perlu memperluas interpretasi tentang keselamatan, dari keselamatan hanya untuk manusia menjadi keselamatan untuk seluruh semesta (Mark.16:15).³⁸

Bagaimana cara Gereja agar dapat berkontribusi membebaskan Wadas? Widyatmadja mengusulkan agar Gereja menghidupi diakonia transformatif. Diakonia transformatif berarti pelayanan yang tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga mendayagunakan (*empowering*) dan mengorganisasi kekuatan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan penderitaan. Titik tolak diakonia transformatif bukan berdasarkan pada rasa belas kasihan, melainkan dari rasa keadilan.³⁹ Karena itu, diakonia transformatif sangat cocok diterapkan dalam konflik-konflik pembangunan (termasuk pertambangan seperti yang terjadi di Wadas). Rakyat tidak hanya diberikan bantuan yang bersifat karitatif (sembako, uang donasi) dan reformatif (bantuan hukum, *trauma healing*), tetapi juga bantuan secara transformatif, seperti mengadakan pembinaan kepada masyarakat desa untuk melakukan aksi dialog dengan pemerintah, menyadarkan masyarakat akan hak-hak keadilan yang sedang di ambang perampasan, dan memobilisasi kekuatan masyarakat desa untuk melawan rencana penambangan di Wadas. Mengacu pula pada poin kelima diatas, Gereja juga perlu bersikap netral terhadap urusan iman masyarakat Wadas. Artinya, praktik diakonia harus didasarkan pada misi menghadirkan pemerintahan Allah yang inklusif dan membebaskan, sehingga misi untuk mengkristenkan masyarakat Wadas perlu disingkirkan.

PENUTUP

Kasus konflik antara masyarakat Desa Wadas dengan pemerintah dan perusahaan konstruksi masih terus berlanjut hingga saat ini. Mereka selalu menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan bendungan karena manfaatnya begitu besar bagi mereka. Tetapi mereka menolak penambangan andesit di desa mereka karena akan merusak ekosistem alam desa dan mengancam kehidupan masyarakat. Upaya perjuangan yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan lingkungan alam mereka masih terus dikobarkan. Mereka yakin bahwa suatu

³⁸ Singgih, 2005: 422-423 dalam Simon, "Mempertahankan Sorga di Delang: Dilema Sawit dan Hutan," 191-92.

³⁹ Widyatmadja, *Yesus dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*, 49.

saat mereka akan menang gemilang dan kehidupan mereka secara ekonomis akan terjaga karena lingkungan mereka selamat.

Masyarakat Wadas sangat mencintai lingkungan alamnya, karena kehidupan sosial ekonomi mereka sangat bergantung pada alam desa. Maka mereka sangat mengharapkan adanya pembebasan alam mereka dari rencana penambangan tersebut. Tentu saja manusia perlu hidup berdampingan dengan alam, sehingga pembangunan (termasuk penambangan) juga harus memperhatikan kestabilan dengan alam.

Gereja sebagai suatu lembaga sosial juga perlu untuk turut dalam upaya pembebasan Wadas. Gereja tidak boleh mendikotomikan kasus Wadas dengan urusan gereja, seolah-olah pembebasan Wadas adalah kasus duniawi yang tidak perlu diurus oleh gereja yang mengurus masalah rohani. Upaya pembebasan Wadas juga menjadi tanggung jawab gereja sebab gereja mengemban misi untuk menghadirkan Kerajaan Allah yang mengandung keadilan dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Oleh karena itu, Gereja juga harus menghidupi prinsip-prinsip yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus, yaitu menegakkan keadilan dan menyuarakan pembebasan manusia dari jeratan kekuasaan yang otoritarian. Dalam melakukan diakonia transformatif, Gereja tidak perlu takut akan dicap sebagai subversif dan anti pemerintah. Gereja harus terus menyuarakan kebenaran sebagai bagian dari upaya mengeksistensikan Kerajaan Allah di bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Ateek, Naim Stifan. *Semata-Mata Keadilan : Visi Perdamaian Seorang Kristen Palestina*. Diterjemahkan oleh Williams Bill Mailoa. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.

Banawiratma, J.B., dan J. Muller. *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Bevans, S. B. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Diterjemahkan oleh Y. M. Florisan. Maumere: Ledalero, 2002.

Dewantara, Jalu Rahman. "Warga Wadas Terdampak Bendungan Jadi Miliarder, Camat: Mayoritas Beli Lahan." *Detik.com*, 24 Mei 2022.
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6093220/warga-wadas-terdampak-bendungan-jadi-miliarder-camat-mayoritas-beli-lahan>.

Kompas.com. "Dihadang Kawat Berduri, Ratusan Warga Desa Wadas Bawakan 27 Kendi ke Kantor Ganjar," 6 Juni 2022.
<https://regional.kompas.com/read/2022/06/06/183023578/dihadang-kawat-berduri-ratusa>

n-warga-desa-wadas-bawakan-27-kendi-ke-kantor.

Fransiskus, Paus. *Ensiklik Laudato Si*. Diterjemahkan oleh Martin Harun, OFM. Jakarta: Obor, 2015.

Hendarto, Yohanes Mega. "Isu Wadas, dari Bendungan sampai Ganjar Pranowo." *Kompas.id*, 19 Februari 2022.
<https://www.kompas.id/baca/linimasa/2022/02/18/isu-wadas-dari-bendungan-sampai-ganjar-pranowo>.

Hidajat, Koerniawan. "Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa." *Jurnal Pemberdayaan Nusantara* 1, no. 1 (November 2021): 1–8.

Khitam, Husnul. "Kontekstualisasi Teologi sebagai Basis Gerakan Ekologi." *Dinika* 1, no. 2 (Agustus 2016): 143–64.

Mardiastuti, Aditya. "Gempadewa: Penangkapan Warga Wadas Picu Trauma, Anak Tak Sekolah." *Detik.com*, 10 Februari 2022.
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-5936541/gempadewa-penangkapan-warga-wadas-picu-trauma-anak-tak-sekolah>.

Nashr, Jamal A. "Ganjar Pranowo Minta Maaf Soal 64 Warga Wadas yang Ditangkap." *Tempo.com*. 9 Februari 2022.
<https://nasional.tempo.co/read/1559013/ganjar-pranowo-minta-maaf-soal-64-warga-wadas-yang-ditangkap>.

SuaraMerdeka Kedu. Review of *Gempadewa Tanggapi Adanya Ganti Rugi Tanah Wadas*, oleh M. Nur Chakim, 6 Mei 2022.
<https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr-213349186/gempadewa-tanggapi-adanya-ganti-rugi-tanah-wadas?page=2>.

Simon, John C. "Mempertahankan Sorga di Delang: Dilema Sawit dan Hutan." *GEMA TEOLOGIKA* 1, no. 2 (Oktober 2016): 181–200.

Singgih, Emanuel Gerrit. *Pengantar Teologi Ekologi*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.

Wibowo, Wahyu S., dan Robert Setio, ed. *Teologi yang Membebaskan dan Membebaskan Teologi*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016.

Widyatmadja, Josef Purnama. *Yesus dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.